

Validación de la creación de un evaluador automático de videojuegos mediante un análisis realizado por expertos

Dra. Eva Villegas, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), CITM, eva.villegas.portero@citm.upc.edu, ORCID-ID: 0000-0003-4995-1299

Dra. Ruth S. Contreras-Espinosa, Universitat de Barcelona (UB), contreras.ruth@ub.edu, ORCID-ID: 0000-0002-9699-9087

Dra. Maria Pagès, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), CITM, maria.pages@citm.upc.edu, ORCID-ID: 0000-0003-3301-3783

Dra. Elisabet Fonts, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), CITM, elisabet.fonts@citm.upc.edu, ORCID-ID: 0000-0002-9412-181X

Dra. Sara Fernández-Guinea, Facultad de psicología, Universidad Complutense de Madrid (UCM) sguinea@psi.ucm.es, ORCID ID: 0000-0001-8529-5212

Resumen

El presente estudio analiza la viabilidad de un evaluador heurístico automatizado para videojuegos, con el objetivo de mejorar la evaluación de la experiencia del usuario (UX), usabilidad, inclusividad, accesibilidad, perspectiva de género y jugabilidad. Se parte de la premisa de que actualmente no existe un sistema integral que contemple todas estas variables de manera conjunta en el desarrollo de videojuegos. Para ello, se identificaron y clasificaron un total de 164 heurísticas, de las cuales 111 fueron seleccionadas para su aplicación. A través de encuestas a 31 expertos del sector de videojuegos y UX, se evaluó la eficacia del análisis heurístico como método de evaluación, obteniendo un 85% de valoraciones positivas respecto a la claridad del modelo propuesto. Sin embargo, se destacó la necesidad de mejorar la facilidad de uso mediante guías y ejemplos aplicados a distintos tipos de videojuegos. El estudio también evidenció que no existe consenso sobre el número ideal de evaluadores, aunque se concluyó

que un mínimo de 3 y un máximo de más de 5 expertos son necesarios para garantizar resultados fiables. Asimismo, los expertos señalaron la importancia de adaptar las heurísticas a la tipología de cada videojuego, dado que las mecánicas y elementos de diseño varían entre géneros. Finalmente, se concluye que la implementación de un evaluador heurístico automatizado es una solución prometedora para optimizar el desarrollo de videojuegos, siempre que se asegure su flexibilidad, claridad en la aplicación de los criterios y una integración equilibrada de múltiples perspectivas dentro del análisis.

Abstract

This study analyzes the feasibility of an automated heuristic evaluator for video games, aiming to improve the assessment of user experience (UX), usability, inclusivity, accessibility, gender perspective, and playability. The premise is that there is currently no comprehensive system that integrates all these variables into the video game development process. To address this, a total of 164 heuristics were identified and classified, with 111 selected for application. Surveys were conducted with 31 experts from the video game and UX fields to evaluate the effectiveness of heuristic analysis as an assessment method. The results showed 85% positive feedback regarding the clarity of the proposed model. However, the need to enhance usability through guides and examples tailored to different game types was emphasized. The study also revealed a lack of consensus on the ideal number of evaluators. However, it was concluded that a minimum of three and a maximum of more than five experts are necessary to ensure reliable results. Additionally, experts highlighted the importance of adapting heuristics to specific game genres, as mechanics and design elements vary significantly across different types of games. In conclusion, the implementation of an automated heuristic evaluator presents a promising solution for optimizing video game development, provided that it remains flexible, clearly applies evaluation criteria, and effectively integrates multiple perspectives into the assessment process.

Introducción

El mundo de los videojuegos es un ecosistema dinámico y diverso, compuesto por una amplia variedad de géneros que responden a diferentes mecánicas, estilos de juego y necesidades de los usuarios. Desde los videojuegos de acción, que exigen rapidez y habilidades motrices, hasta los de aventura, centrados en la exploración y resolución de acertijos; los juegos de estrategia, que requieren planificación y gestión de recursos; los juegos de rol, donde los jugadores asumen el papel de personajes en evolución dentro de mundos ficticios; o los simuladores, que replican experiencias de la vida real. También encontramos videojuegos de deportes y carreras, que recrean competiciones; videojuegos de puzzle, diseñados para desafiar la lógica y la resolución de problemas; entre muchos otros.

A pesar de esta gran diversidad, todos los videojuegos comparten un aspecto fundamental: son experiencias interactivas no lineales en las que el jugador toma decisiones en función de múltiples parámetros. En este contexto, la interfaz gráfica juega un papel clave, ya que debe facilitar la toma de decisiones y garantizar una experiencia fluida y comprensible. Para evaluar la calidad y satisfacción del jugador, las empresas suelen recurrir a métodos como los PlayTests, donde se analiza la interacción del usuario con el juego en entornos controlados, o a sistemas internos de evaluación desarrollados por sus propios equipos.

Sin embargo, actualmente no existe un criterio unificado para la evaluación de videojuegos, lo que dificulta establecer estándares objetivos de calidad. Además, no hay un sistema integral que abarque todas las variables críticas del proceso de desarrollo para garantizar una experiencia de usuario satisfactoria, considerando la diversidad de jugadores y sus necesidades. Por ello, surge la necesidad de diseñar un evaluador automatizado que optimice la eficiencia de las valoraciones y pueda aplicarse en distintas fases del desarrollo. Este evaluador se basará en criterios relacionados con la experiencia del usuario, la facilidad de uso y el contexto específico del análisis, proporcionando así una herramienta útil y estandarizada para la industria del videojuego.

Validación del evaluador automático

La investigación que se presenta, parte del análisis de varios criterios que pueden estar vinculados al entorno de los videojuegos, enfocados desde un punto de vista de **evaluación de experto**¹, para ello, se analizan diversas variables relacionadas con un análisis heurístico, pero, que no están relacionadas directamente con el ámbito de videojuegos, al no existir ninguna referencia específica que englobe todos los conceptos necesarios para una buena evaluación de experiencia de usuario (UX), por lo tanto, se tienen en cuenta los siguientes parámetros, importantes para establecer un criterio y generar un listado inicial de heurísticas: análisis de experto heurístico como método de evaluación, heurísticas para análisis web, heurísticas para APP, heurísticas para videojuegos, información de lectura fácil, heurísticas de accesibilidad, información de jugabilidad, criterios de valoración de perspectiva de género y recopilación de información de proceso de creación de un videojuego, con todo ello, se genera un listado con todas las heurísticas, clasificadas por: experiencia de usuario, inclusividad, usabilidad, jugabilidad, accesibilidad digital y perspectiva de género; tanto en el ámbito de los videojuegos como de productos digitales; se definen un total de 164 heurísticas, de las cuales, se acaban concretando 111 heurísticas diferentes. Para el análisis, se realizan encuestas en línea para 31 expertos, es decir, profesionales que actualmente están en activo en el sector o están realizando investigaciones en el ámbito, de los cuales, un 56% están enfocados al ámbito de la experiencia de usuario (usabilidad, inclusividad, accesibilidad, emociones y perspectiva de género) y un 44% al sector de los videojuegos (jugabilidad).

En la encuesta, inicialmente, se les realiza unas preguntas enfocadas a la eficiencia de la metodología de evaluación, es decir, los expertos deben analizar si **el análisis de experto heurístico**, es un buen sistema de evaluación en para los procesos de desarrollo de videojuegos, como resultado, respecto a la **claridad del modelo de evaluación** que se les propone, las

¹ Según The Theory Behind Heuristic Evaluations de Jakob Nielsen, en un artículo de 1/11/1994: "La evaluación heurística (Nielsen y Molich, 1990; Nielsen 1994) es un método de ingeniería de la usabilidad que sirve para detectar los problemas de usabilidad en el diseño de una interfaz de usuario, de modo que puedan tratarse como parte de un proceso de diseño iterativo. La evaluación heurística consiste en que un pequeño grupo de evaluadores examine la interfaz y juzgue si cumple los principios de usabilidad reconocidos (la «heurística»)."

valoraciones positivas obtienen un 85%, detectando que las valoraciones negativas la realizan los expertos en videojuegos, profesionales más alejados al conocimiento de la aplicación de este tipo de método. Respecto a la **facilidad de aplicación en la evaluación de videojuegos, se obtiene un 70% de respuestas positivas**, así que se debe trabajar para que el sistema sea fácil de utilizar y de entender, y pueda ofrecer mejores guías o ejemplos, de hecho, el 90% de los expertos comentan que se deberían incluir ejemplos para entender correctamente la evaluación. Algunos comentarios que describen: “Hay videojuegos de muchos tipos, y las variaciones pueden ser muy importantes de unos a otros, incluso dentro del mismo género. Incluir ejemplos ayudaría a quien evalúe a hacerlo mejor”, “Tener ejemplos de cada heurística ayudaría más a saber qué evalúa cada una de ellas”, “Idealmente sí, aunque quizá no es necesario para cada heurística”. Respecto a la utilidad de la evaluación para todos los tipos de videojuegos, se obtiene un 60% de respuestas afirmativas, remarcando la importancia de escoger parámetros según las necesidades de cada tipo de desarrollo. En la Figura 1 se muestra la representación gráfica de los resultados donde claramente se destacan las valoraciones positivas del evaluador.

Figura 1. Representación de la evaluación de la claridad del modelo de evaluación junto con la facilidad de su adaptación a los videojuegos

El resultado de los porcentajes de las valoraciones positivas corresponden a profesionales que conocen y aplican el sistema, que contrasta con el porcentaje negativo de profesionales que entienden la complejidad y las particularidades del contexto e indican sus dudas. Por lo tanto, se debe trabajar en aportar la facilidad de uso del evaluador y una lectura clara de todos los criterios, proporcionando guías o ejemplos prácticos. Para entender el contexto de evaluación, el ámbito de los videojuegos, a la pregunta: **¿Este tipo de evaluación sería útil para todos los videojuegos?, las respuestas fueron afirmativas en un 67%.**

A partir de la valoración del método, se pregunta respecto el **número de evaluadores necesario para obtener resultados fiables** de la evaluación automática de un mismo videojuego. Según Nielsen y Landauer (1993), un evaluador individual puede realizar una evaluación heurística de una interfaz, pero de promedio, se detectan un 35% de problemas de usabilidad, con una proporción de unos 5-7 evaluadores, se podría llegar a detectar un 80%-85%. Como resultado de la encuesta, hay poco consenso en el número de evaluadores necesario: 2, un 4%, 4 un 7%, 5 un 25%, 3 un 32% y más de 5 un 32%; pero, todos los evaluadores coinciden en que 1 experto no sería suficiente para obtener un buen criterio del resultado del evaluador y **entre 3 y más de 5 serían los valores que más convencen**, lo que sugiere la importancia de tener en cuenta el número de expertos.

Una vez finalizado el análisis del método, se indican las 111 heurísticas para su evaluación individual a través de tres criterios: "Aplicable" al evaluador, "No aplicable" y "No entiendo el significado y no puedo evaluar el indicador", con la opción de incluir comentarios en cada una. Para entender el resultado positivo de las valoraciones de las heurísticas evaluadas, a continuación, en la Figura 2, y a modo de ejemplo, se detalla la valoración de 15 criterios:

Figura 2. Representación del análisis de 15 de las 111 heurísticas evaluadas

Correspondencia de los números con la heurística evaluada:

1. ¿Es importante determinar antes de la evaluación heurística, si se trata de un Juego en primera persona First person shooter (FPS) o de un Juego en tercera persona / Third person shooter (TPS)?
2. ¿Los elementos de interacción se describen exclusivamente con características sensoriales como forma, tamaño, ubicación visual, orientación o sonido (Por ejemplo: "Pulse el botón cuadrado de la derecha" o "Pulse en la flecha roja de la izquierda")?
3. ¿Se proporciona información para complementar frases en otros idiomas o jergas?
4. ¿El sistema mantiene a los usuarios informados sobre lo que está ocurriendo, mediante una retroalimentación adecuada en un plazo razonable?
5. ¿El sistema permite evitar que se produzcan errores? ¿Se pueden confirmar ciertas decisiones?
6. ¿Las mujeres en la narración tienen un papel equivalente al del hombre?

7. ¿Son iguales las funciones desempeñadas por hombres y mujeres?
8. ¿El rol que desempeñan las mujeres en el videojuego es pasivo?
9. ¿Se puede configurar el tiempo/tempo?
10. ¿Queda claro qué pasa después de completar una acción?
11. ¿Se describen las imágenes y se transcriben los vídeos?
12. ¿Se adapta la dificultad si el jugador tiene muchos problemas para avanzar en el videojuego?
13. ¿Existe emoción? Impulso involuntario, que se origina en respuesta al estímulo del videojuego e induce sentimientos o desencadena reacciones y conductas automáticas
14. Socialización ¿Cuál es el Grado de los atributos, elementos y recursos del juego que promueven el factor social de la experiencia de juego en grupo?
15. ¿Este tipo de evaluación sería útil para todos los videojuegos?

Estas 15 heurísticas (muestra de ejemplo de los resultados obtenidos), están vinculadas a criterios de: usabilidad, accesibilidad, perspectiva de género, inclusividad, jugabilidad y experiencia de usuario. Todas ellas tienen valoraciones de aplicabilidad muy positivas, y hay pocas dudas. En general, los evaluadores de UX muestran mayor dificultad en la comprensión de algunos de los indicadores que detallan términos específicos, mientras que los expertos de videojuegos tienden a dudar más de la aplicabilidad de todas las heurísticas expuestas.

Finalmente, los expertos realizan comentarios abiertos sobre la propuesta de evaluador automático. Estos comentarios reflejan diversas perspectivas sobre la aplicación de evaluación heurística automática en los videojuegos; un punto común es la necesidad de adaptar los conceptos a la tipología de videojuego, ya que no todas las mecánicas ni elementos de diseño son transferibles entre géneros, a continuación se muestra un literal de uno de los expertos: “Los videojuegos de disparos no son comparables a los videojuegos de simulación, proporcionando mecánicas de juego diferentes que no son transferibles con las preguntas proporcionadas, deberían ser reformuladas algunas de ellas”. Otra coincidencia importante

radica en la diferenciación entre la experiencia de usuario y la experiencia de juego (PX). Se destaca que, si bien los videojuegos deben ser usables y accesibles, también están diseñados para generar tensión, reto y emoción en el jugador, factores que no pueden excluirse de una evaluación completa. En esta línea, se menciona la importancia de considerar aspectos como las mecánicas, la narrativa y la estética dentro de la evaluación heurística, ya que van más allá de la interfaz y afectan directamente a la inmersión y al disfrute del jugador. Además, se plantea la posibilidad de integrar una perspectiva de negocio en la evaluación de los videojuegos: “No solo si está bien diseñado para el disfrute del jugador, sino para recaudar dinero, que al fin y al cabo es para lo que están hechos. Si es de previo pago, si es free to play, etc, ¿se cumplen los objetivos de negocio? ¿Los elementos monetizables están bien diseñados?”. Otro punto de diferencia se encuentra en el nivel de personalización que debería tener la evaluación. Mientras algunos expertos consideran que una plantilla genérica es útil siempre que se realicen ciertos ajustes, otros opinan que las heurísticas deberían individualizarse más según el tipo de juego, los niveles o los eventos dentro de una misma experiencia. También se menciona la posibilidad de eliminar o modificar preguntas dependiendo del videojuego en cuestión, lo que sugiere una necesidad de mayor flexibilidad en la aplicación del test: “Las heurísticas son necesarias adaptarlas al tipo de juego. También se pueden ajustar a si va enfocada al juego en general, niveles o eventos. Si se quiere considerar que el juego sea más inclusivo y diverso se puede tener en la parte de narrativa”. En general, los comentarios aportan una visión crítica y bien fundamentada sobre la evaluación heurística de los videojuegos, resaltando la importancia de considerar no solo la usabilidad y accesibilidad, sino también la experiencia del jugador, la emoción, el modelo de negocio y la adecuación de las heurísticas a cada contexto específico. Si bien existen diferencias en cuanto a la inclusión de aspectos sociales y el grado de especificidad del test, el consenso general apunta a la necesidad de una evaluación más adaptable y enfocada a las particularidades de cada videojuego.

Por lo tanto, según el estudio con expertos:

- La creación de un evaluador automático de heurísticas de videojuegos es una muy buena opción para tener en cuenta todos los conceptos relacionados.

- Es importante tener en cuenta la cantidad de evaluadores para aumentar la fiabilidad del análisis de los criterios.
- La facilidad para entender cada heurística es importante para obtener una valoración homogénea entre todos los expertos.
- La cantidad elevada de conceptos a tener en cuenta no es un problema ya que se pueden clasificar en varios conceptos y el experto puede escoger dónde poner el enfoque.
- La integración de varios conceptos de forma conjunta en un análisis automático, es importante para el desarrollo correcto de los videojuegos: experiencia de usuario, usabilidad, inclusividad, accesibilidad, perspectiva de género y jugabilidad. Destacando que actualmente no existe ningún sistema que lo permita.

A continuación, en la Figura 3 se representan los parámetros a tener en cuenta para una evaluación automática en videojuegos.

Figura 3. Representación de los parámetros necesarios para una evaluación heurística automática de videojuegos

Conclusión

El estudio realizado sobre la evaluación heurística en videojuegos destaca la importancia de establecer un sistema de evaluación automatizado que integre diversos criterios relacionados con la experiencia del usuario, usabilidad, inclusividad, accesibilidad, perspectiva de género y jugabilidad. A partir del análisis de expertos, se pueden extraer las siguientes conclusiones clave:

La propuesta de un sistema automatizado de evaluación heurística es bien recibida por los expertos, ya que permite un análisis estructurado y completo de los videojuegos, considerando múltiples variables esenciales en el proceso de desarrollo.

No existe consenso sobre el número exacto de evaluadores necesario para obtener resultados óptimos, pero se destaca que un solo evaluador no es suficiente. Se recomienda un mínimo de 3 y un máximo de más de 5 expertos para garantizar la fiabilidad del análisis.

Aunque el sistema de evaluación recibe valoraciones positivas, se sugiere mejorar su comprensión a través de guías o ejemplos aplicados a distintos tipos de videojuegos. Esto facilitaría su aplicación y aseguraría que todos los expertos puedan interpretar y utilizar correctamente los criterios establecidos.

Se resalta que las heurísticas deben ser flexibles y adaptarse a la tipología del videojuego. No todas las mecánicas y elementos de diseño son transferibles entre géneros, por lo que es necesario ajustar ciertos criterios en función del contexto específico de cada juego.

La evaluación heurística no debe limitarse únicamente a aspectos de usabilidad y accesibilidad, sino que debe considerar también la experiencia del jugador, la emoción, la narrativa, las mecánicas y el modelo de negocio del videojuego. Esto permitirá obtener una visión más holística y realista del impacto del juego en sus usuarios.

Actualmente, no existe un modelo de evaluación que englobe de manera eficiente todos los criterios necesarios en el desarrollo de videojuegos. La implementación de un evaluador

automático que contemple estos aspectos facilitaría la optimización del diseño y mejoraría la satisfacción de los jugadores, garantizando productos más inclusivos y accesibles.

Finalmente, el estudio demuestra que la creación de un evaluador heurístico automatizado es una solución viable y necesaria para mejorar los procesos de evaluación en la industria de los videojuegos. Sin embargo, su éxito dependerá de su capacidad de adaptación a diferentes géneros, de la claridad en la presentación de los criterios y de la integración de múltiples perspectivas dentro del análisis.

Referencias

Contreras, R. S., Labrador, E., Villegas, E., Ribes Guàrdia, F. X., Coll, I., & Eguia Gómez, J. L. (2017). Usabilidad y UX en empresas de videojuegos en España. En Libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos 2017 (pp. 92–101). DEV - Desarrollo Español de Videojuegos.

Disalvo, B. (2016). Gaming masculinity: Constructing masculinity with video games.

Drachen, A., Mirza-Babaei, P., & Nacke, L. E. (Eds.). (2018). Games user research. Oxford University Press.

Fundación ONCE. (2023, junio 12). Libro blanco de accesibilidad para desarrolladores de videojuegos.

Nielsen, J. (1994). Heuristic evaluation. En J. Nielsen & R. L. Mack (Eds.), Usability inspection methods (pp. [rango de páginas]). John Wiley & Sons.

Nielsen, J., & Landauer, T. K. (1993). A mathematical model of the finding of usability problems. Proceedings of the ACM INTERCHI'93 Conference (Amsterdam, The Netherlands, April 24–29), 206–213.

Nielsen, J., & Molich, R. (1990). Heuristic evaluation of user interfaces. Proceedings of the ACM CHI'90 Conference (Seattle, WA, April 1–5), 249–256.

Shaw, A. (2012). Do you identify as a gamer? Gender, race, sexuality, and gamer identity. *New Media & Society*, 14(1), 28–44.

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH
Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia

UNIVERSITAT DE
BARCELONA
Facultat d'Informació
i Mitjans Audiovisuals

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

West, C., & Zimmerman, D. H. (2009). Accounting for doing gender. *Gender and Society*, 23(1), 112–122.

Creative Commons Attribution 4.0 International